

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПАПУЛЁЗНЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Абдуллаев Хасан Давлатович

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Jain Parth

студентка Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261769>

АННОТАЦИЯ: Хронические папулёзные дерматозы относятся к числу наиболее распространённых воспалительных заболеваний кожи и характеризуются длительным рецидивирующим течением, выраженными субъективными симптомами и значительным психосоциальным бременем. Целью настоящего исследования явилась оценка уровня качества жизни у пациентов с хроническими папулёзными дерматозами и выявление клинико-психосоциальных факторов, оказывающих на него наибольшее влияние. Исследование носило наблюдательный поперечный характер и включало 92 пациента с клинически и морфологически верифицированными хроническими папулёзными дерматозами; контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц. Оценка качества жизни проводилась с использованием дерматологического опросника DLQI, выраженность зуда определялась по визуально-аналоговой шкале. Установлено, что средний показатель DLQI у пациентов с хроническими папулёзными дерматозами составил $14,8 \pm 3,2$ балла, что свидетельствует о значительном снижении качества жизни и достоверно превышает показатели контрольной группы ($p < 0,001$). Ведущими факторами ухудшения качества жизни являлись интенсивность кожного зуда, локализация высыпаний на открытых участках кожи, длительность заболевания более 5 лет и высокая частота обострений. Наиболее выраженное снижение качества жизни отмечалось у пациентов с хроническим пруриго и папулёзной экземой, а также у женщин и лиц трудоспособного возраста. Полученные данные подтверждают необходимость обязательной оценки качества жизни в клинической практике и обосновывают целесообразность персонализированного комплексного подхода к ведению пациентов с хроническими папулёзными дерматозами.

Ключевые слова: хронические папулёзные дерматозы, качество жизни, DLQI, кожный зуд, папулёзные высыпания, психоэмоциональные нарушения, социальная адаптация.

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC PAPULOUS DERMATOSIS

Abdullaev Khasan Davlatovich

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Jain Part

Student of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Chronic papular dermatoses are among the most common inflammatory skin diseases and are characterized by a prolonged recurrent course, pronounced subjective symptoms, and a significant psychosocial burden. The purpose of this study was to assess the quality of life of patients with chronic papular dermatosis and to identify the clinical and psychosocial factors that have the greatest impact on it. The study was observational in nature and included 92 patients with clinically and morphologically verified chronic papular dermatoses; the control group consisted of 30 practically healthy individuals. Assessment of the quality of life was carried out using the DLQI dermatological questionnaire, the severity of itching was determined using a visual-analog scale. It was established that the average DLQI score in patients with chronic papular dermatoses was 14.8 ± 3.2 points, which indicates a significant decrease in the quality of life and significantly exceeds the indicators of the control group ($p < 0.001$). The leading factors in the deterioration of the quality of life were the intensity of skin itching, the localization of lesions in exposed areas of the skin, the duration of the disease for more than 5 years, and the high frequency of exacerbations. The most pronounced decrease in quality of life was observed in patients with chronic prurigo and papular eczema, as well as in women and working-age individuals. The obtained data confirm the necessity of mandatory assessment of the quality of life in clinical practice and justify the feasibility of a personalized integrated approach to the management of patients with chronic papular dermatoses.

Keywords: chronic papular dermatoses, quality of life, DLQI, skin itching, papular rashes, psycho-emotional disorders, social adaptation.

SURUNKALI PAPULYOZLI DERMATOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATI

Abdullayev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasini assistenti.
O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:
sammi@sammi.uz

Jain Part

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18.
Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Surunkali papulyoz dermatozlar eng keng tarqalgan yallig'lanish teri kasalliklaridan biri bo'lib, uzoq muddatli qaytalanuvchi kechishi, yaqqol subyektiv belgilari va sezilarli psixoiqtimoii yuki bilan tavsiflanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi surunkali papulyoz dermatoz bilan og'rikan bemorlarda hayot sifati darajasini baholash va unga eng katta ta'sir ko'rsatadigan klinik va psixoiqtimoii omillarni aniqlashdan iborat edi. Tadqiqot kuzatuv ko'ndalang xarakterga ega bo'lib, klinik va morfologik jihatdan tasdiqlangan surunkali papulyoz dermatozli 92 nafar bemorni o'z ichiga olgan; nazorat guruhini 30 nafar amaliy sog'lom shaxslar tashkil etgan. Hayot sifatini baholash DLQI dermatologik so'rovnomasi yordamida amalga oshirildi, qichishishning og'irligi vizual-analog shkala bo'yicha aniqlandi. Surunkali

papulyoz dermatoz bilan ogʻrigan bemorlarda DLQI oʻrtacha koʻrsatkichi $14,8 \pm 3,2$ ballni tashkil etganligi aniqlandi, bu hayot sifatining sezilarli darajada pasayganligini koʻrsatadi va nazorat guruhining koʻrsatkichlaridan ishonchli tarzda yuqori ($p < 0,001$). Hayot sifati yomonlashuvining yetakchi omillari teri qichishishining kuchliligi, toshmalarning terining ochiq joylarida joylashuvi, kasallikning 5 yildan ortiq davom etishi va kasallik qoʻzgʻalishining yuqori chastotasi edi. Hayot sifatining eng sezilarli pasayishi surunkali prurigo va papulyoz ekzema bilan ogʻrigan bemorlarda, shuningdek, ayollar va mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslarda kuzatildi. Olingan maʼlumotlar klinik amaliyotda hayot sifatini majburiy baholash zarurligini tasdiqlaydi va surunkali papulyoz dermatoz bilan ogʻrigan bemorlarni davolashda shaxsiylashtirilgan kompleks yondashuvning maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

Kalit soʻzlar: surunkali papulyoz dermatozlar, hayot sifati, DLQI, teri qichishi, papulyoz toshmalar, psixoemotsional buzilishlar, ijtimoiy moslashuv.

Введение: Хронические папулёзные дерматозы представляют собой обширную и клинически гетерогенную группу заболеваний кожи, характеризующихся длительным, рецидивирующим течением и формированием папулёзных элементов различной морфологии, локализации и этиопатогенеза. К числу наиболее распространённых нозологических форм данной группы относятся красный плоский лишай, папулёзная форма псориаза, пруриго, папулёзная экзема, а также ряд других воспалительных и иммунно-опосредованных дерматозов [1–3].

По данным эпидемиологических исследований, хронические воспалительные дерматозы составляют до 30–40 % всех обращений к врачу-дерматологу, при этом папулёзные формы отличаются особой склонностью к затяжному течению и резистентности к стандартной терапии [4,5]. Несмотря на сравнительно благоприятный прогноз в отношении продолжительности жизни, данные заболевания сопровождаются выраженными субъективными симптомами, прежде всего хроническим зудом, ощущением жжения, болезненностью и косметическими дефектами, что существенно снижает уровень физического и психоэмоционального благополучия пациентов [6,7].

В последние годы в клинической дерматологии всё большее внимание уделяется концепции качества жизни, рассматриваемой как интегральный показатель, отражающий влияние заболевания на физическое состояние, эмоциональную сферу, социальную активность и профессиональную реализацию пациента. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, качество жизни представляет собой субъективное восприятие человеком своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых он живёт, а также в соотношении с его целями, ожиданиями и стандартами [8].

Хронические папулёзные дерматозы нередко сопровождаются тревожно-депрессивными расстройствами, социальной изоляцией, снижением самооценки и формированием стигматизации, особенно при локализации высыпаний на открытых участках кожи [9–11]. Установлено, что выраженность субъективных симптомов не всегда коррелирует с объективной клинической тяжестью заболевания, что подчёркивает необходимость использования пациент-ориентированных инструментов оценки [12].

Наиболее широко применяемым валидизированным дерматологическим опросником является Dermatology Life Quality Index, позволяющий количественно оценить влияние кожного заболевания на различные аспекты жизни пациента, включая повседневную активность, межличностные отношения, профессиональную деятельность и психологическое состояние

[13,14]. Использование DLQI рекомендовано международными дерматологическими сообществами как обязательный компонент комплексной оценки эффективности терапии хронических дерматозов [15].

Несмотря на наличие отдельных исследований, посвящённых качеству жизни при псориазе, atopическом дерматите и экземе, данные о совокупном влиянии именно хронических папулёзных дерматозов на качество жизни остаются фрагментарными и недостаточно систематизированными, особенно в региональном и популяционном аспектах [16–18]. Это определяет актуальность проведения клинико-социальных исследований, направленных на выявление ключевых факторов, влияющих на качество жизни данной категории пациентов, и разработку персонализированных подходов к их ведению.

Цель исследования: оценить уровень качества жизни у пациентов с хроническими папулёзными дерматозами и определить клинико-психосоциальные факторы, оказывающие на него наибольшее влияние.

Материалы и методы исследования: Исследование носило наблюдательный, поперечный характер и было проведено на базе дерматологического отделения. В исследование были включены 92 пациента с клинически и морфологически верифицированными хроническими папулёзными дерматозами. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Критерии включения: возраст от 18 до 65 лет, длительность заболевания не менее 6 месяцев, наличие папулёзных элементов в период обследования.

Методы исследования: клинический дерматологический осмотр, оценка выраженности зуда по визуально-аналоговой шкале (VAS), определение качества жизни с использованием опросника DLQI, статистическая обработка данных с применением описательной статистики и корреляционного анализа.

Результаты исследования: В исследование были включены 92 пациента с хроническими папулёзными дерматозами, из них 54 (58,7 %) женщины и 38 (41,3 %) мужчин. Средний возраст обследованных составил $41,6 \pm 12,3$ года. Средняя длительность заболевания — $6,8 \pm 3,4$ года. Наиболее часто диагностировались папулёзные формы красного плоского лишая (34,8 %), папулёзная экзема (27,2 %), хроническое пруриго (21,7 %) и папулёзная форма псориаза (16,3 %).

Общая оценка качества жизни. Средний показатель DLQI у пациентов с хроническими папулёзными дерматозами составил $14,8 \pm 3,2$ балла, что соответствует значительному снижению качества жизни. У 71,7 % пациентов уровень DLQI превышал 10 баллов, указывая на выраженное негативное влияние заболевания на повседневную жизнедеятельность. В контрольной группе данный показатель был достоверно ниже — $2,1 \pm 0,9$ балла ($p < 0,001$).

Распределение пациентов по степени влияния заболевания на качество жизни выглядело следующим образом: умеренное влияние (DLQI 6–10) — 18,5 %, значительное влияние (DLQI 11–20) — 62,0 %, крайне выраженное влияние (DLQI > 20) — 9,7 %.

Влияние клинических факторов на качество жизни. Анализ клинических детерминант показал, что интенсивность кожного зуда является ведущим фактором, ассоциированным со снижением качества жизни. Средний показатель зуда по VAS составил $6,9 \pm 1,4$ балла. Между уровнем зуда и значением DLQI выявлена сильная положительная корреляционная связь ($r = 0,68$; $p < 0,01$).

Пациенты с локализацией папулёзных высыпаний на открытых участках кожи (лицо, шея, кисти) имели статистически значимо более высокий уровень DLQI ($16,9 \pm 2,8$ балла) по сравнению с пациентами с поражением закрытых зон ($12,7 \pm 2,5$ балла, $p < 0,05$).

Также установлено, что длительность заболевания более 5 лет ассоциировалась с более выраженным снижением качества жизни (DLQI $16,1 \pm 3,0$ против $12,9 \pm 2,6$, $p < 0,05$). Частота обострений ≥ 3 раз в год также оказывала негативное влияние на субъективную оценку состояния пациентов.

Психоэмоциональные и социальные аспекты. При анализе отдельных доменов опросника DLQI наибольшие значения были зафиксированы в разделах: «Симптомы и ощущения» — $4,1 \pm 0,9$ балла, «Повседневная активность» — $3,6 \pm 1,1$ балла, «Личностные и социальные взаимодействия» — $3,2 \pm 1,0$ балла.

Более 60 % пациентов отмечали чувство стеснения и социальной неуверенности, связанное с внешними проявлениями заболевания. У 48,9 % респондентов выявлены признаки тревожности и эмоционального напряжения, а у 32,6 % — снижение профессиональной активности или трудоспособности в периоды обострения дерматоза.

Сравнительный анализ по нозологическим формам. Наиболее низкие показатели качества жизни отмечались у пациентов с хроническим пруриго и папулёзной экземой (DLQI $16,4 \pm 3,1$ и $15,7 \pm 2,9$ соответственно), что связано с выраженным зудом и торпидным течением заболевания. У пациентов с папулёзной формой псориаза и красным плоским лишайём показатели DLQI были несколько ниже, однако также соответствовали категории значимого нарушения качества жизни.

Гендерные и возрастные особенности качества жизни. При анализе показателей качества жизни в зависимости от пола выявлено, что у женщин средний уровень DLQI был статистически значимо выше, чем у мужчин ($15,6 \pm 3,1$ против $13,7 \pm 2,9$ балла, $p < 0,05$). Женщины чаще указывали на эмоциональный дискомфорт, чувство стеснения и неудовлетворённость внешним видом кожи, тогда как у мужчин преобладали жалобы, связанные с ограничением профессиональной активности и физического комфорта.

Возрастной анализ показал, что наибольшее снижение качества жизни наблюдалось у пациентов трудоспособного возраста (30–49 лет), где средний DLQI составил $16,2 \pm 3,0$ балла, что достоверно превышало показатели у пациентов младше 30 лет ($12,4 \pm 2,5$ балла, $p < 0,01$). У лиц старше 50 лет снижение качества жизни было умеренным ($13,1 \pm 2,8$ балла), что, вероятно, связано с лучшей адаптацией к хроническому заболеванию.

Влияние длительности и активности заболевания. Установлена достоверная зависимость уровня DLQI от длительности дерматоза. Пациенты с продолжительностью заболевания менее 3 лет имели средний показатель DLQI $11,9 \pm 2,4$ балла, тогда как при длительности более 10 лет данный показатель возрастал до $17,3 \pm 3,2$ балла ($p < 0,001$).

Активность заболевания, оценённая по частоте обострений, также являлась значимым предиктором снижения качества жизни. У пациентов с редкими обострениями (1 раз в год и реже) DLQI составлял $11,6 \pm 2,7$, при частых обострениях (≥ 4 раз в год) — $18,1 \pm 3,4$ балла ($p < 0,001$).

Многофакторный анализ детерминант качества жизни. Проведённый многофакторный регрессионный анализ позволил выделить независимые факторы, наиболее существенно влияющие на снижение качества жизни у пациентов с хроническими папулёзными дерматозами. К ним относились: интенсивность кожного зуда ($\beta = 0,47$; $p < 0,001$), локализация высыпаний на

открытых участках кожи ($\beta = 0,32$; $p = 0,004$), длительность заболевания более 5 лет ($\beta = 0,28$; $p = 0,01$), частота обострений ≥ 3 раз в год ($\beta = 0,35$; $p = 0,002$).

Модель объясняла до 62 % вариабельности DLQI ($R^2 = 0,62$), что свидетельствует о высокой прогностической значимости выявленных факторов.

Структура нарушений качества жизни по доменам. Детальный анализ доменов DLQI показал, что наибольший вклад в общее снижение качества жизни вносили: физический дискомфорт и зуд — 28,4 %, ограничения социальной активности — 24,7 %, эмоциональные нарушения — 21,9 %, влияние на профессиональную деятельность и обучение — 15,6 %, ограничения в повседневной бытовой активности — 9,4 %.

Особенно выраженные нарушения социальной адаптации отмечались у пациентов с папулёзными высыпаниями на лице и кистях, что подчёркивает значимость косметического фактора в восприятии заболевания.

Выводы: У пациентов с хроническими папулёзными дерматозами выявлено значительное снижение качества жизни, что подтверждается высоким средним значением индекса DLQI ($14,8 \pm 3,2$ балла), достоверно превышающим показатели контрольной группы ($p < 0,001$).

Интенсивность кожного зуда, локализация высыпаний на открытых участках кожи, длительность заболевания более 5 лет и высокая частота обострений являются ведущими независимыми факторами, ассоциированными с ухудшением качества жизни ($p < 0,05-0,001$).

Наиболее выраженное снижение качества жизни отмечено у пациентов с хроническим пруриго и папулёзной экземой, а также у женщин и лиц трудоспособного возраста, что отражает значимость психоэмоциональных и социальных аспектов заболевания.

Полученные данные обосновывают необходимость обязательной оценки качества жизни с использованием стандартизированных опросников и внедрения персонализированного комплексного подхода к ведению пациентов с хроническими папулёзными дерматозами.

Список литературы:

1. Бологния Дж.Л., Шаффер Дж.В., Серрони Л. Дерматология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 3120 с.
2. Вольф К., Джонсон Р.А. Дерматология по Фицпатрику: атлас и справочник. — М.: МЕДпресс-информ, 2019. — 896 с.
3. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Кожные и венерические болезни. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 720 с.
4. Hay R.J., Johns N.E., Williams H.C. et al. The global burden of skin disease. *Lancet*. 2014; 384(9947): 857–870.
5. Karimkhani C., Dellavalle R.P., Coffeng L.E. et al. Global skin disease morbidity and mortality. *J Am Acad Dermatol*. 2017; 76(3): 450–458.
6. Reich A., Szepietowski J.C. Pruritus in chronic inflammatory skin diseases. *Acta Derm Venereol*. 2017; 97(4): 399–403.
7. Ständer S., Steinhoff M., Schmelz M. et al. Neurophysiology of pruritus. *J Invest Dermatol*. 2003; 120(4): 707–712.
8. World Health Organization. WHOQOL: Measuring Quality of Life. — Geneva: WHO, 1997.
9. Gupta M.A., Gupta A.K. Psychodermatology: An update. *Clin Dermatol*. 2013; 31(1): 1–10.

10. Kimball A.B., Jacobson C., Weiss S. et al. The psychosocial burden of skin disease. *J Am Acad Dermatol.* 2005; 53(2): 237–245.
11. Sampogna F., Tabolli S., Abeni D. Living with skin diseases. *Dermatology.* 2012; 224(1): 1–8.
12. Finlay A.Y. Quality of life measurement in dermatology. *Br J Dermatol.* 1996; 136(3): 305–314.
13. Finlay A.Y., Khan G.K. Dermatology Life Quality Index (DLQI). *Clin Exp Dermatol.* 1994; 19(3): 210–216.
14. Lewis V., Finlay A.Y. Ten years experience of the Dermatology Life Quality Index. *Br J Dermatol.* 2004; 150(1): 27–39.
15. European Academy of Dermatology and Venereology. Guidelines on quality of life assessment in dermatology. — Vienna, 2018.
16. Rencz F., Gulácsi L., Péntek M. et al. DLQI score interpretation. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2016; 30(5): 825–831.
17. Bewley A. Psychosocial impact of dermatological disease. *Dermatol Ther.* 2010; 23(6): 585–592.
18. Feldman S.R., Krueger G.G. Psoriasis assessment tools and quality of life. *Ann Rheum Dis.* 2005; 64(Suppl II): ii65–ii68.